

ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Олійник О. М.

PUBLIC RELATIONS AS AN ELEMENT OF FORMING THE IMAGE OF A COMMERCIAL ORGANIZATION

Oliinyk O. M.

У сучасних умовах глобалізації, цифровізації та високого рівня конкуренції важливим фактором успішної діяльності комерційної організації виступає її позитивний імідж. Саме сформований образ компанії впливає на рівень довіри споживачів, партнерів, інвесторів та інших stakeholder groups, визначає конкурентоспроможність організації та ефективність її функціонування на ринку. У зв'язку з цим особливого значення набувають технології публік рілейшнз (PR), які забезпечують системну взаємодію організації з громадськістю та формують її позитивну репутацію.

Імідж організації є складною соціально-комунікативною категорією, що формується під впливом інформаційної політики, корпоративної культури, брендингу, зовнішніх комунікацій та практичного досвіду взаємодії цільової аудиторії з компанією. У науковій літературі імідж визначається як цілеспрямовано сформований образ організації, який існує у свідомості громадськості та впливає на сприйняття діяльності підприємства. Проблему формування іміджу людини чи організації вирішує спеціальна нова наука – іміджологія [2, с.101].

Формування позитивного іміджу організації сьогодні є одним із ключових завдань стратегічного менеджменту та корпоративної комунікації. У сучасному бізнес-середовищі позитивна репутація розглядається як важливий нематеріальний актив компанії, що здатний забезпечити довгострокові конкурентні переваги. Репутаційний капітал безпосередньо впливає на рівень лояльності клієнтів, ефективність маркетингових кампаній та інвестиційну привабливість організації.

Важливу роль у процесі формування іміджу відіграє система паблік рілейшнз. PR виступає функцією управління, спрямованою на встановлення та підтримку взаємовигідних відносин між організацією та її цільовими аудиторіями. Основною метою PR-діяльності є формування позитивної громадської думки, забезпечення ефективної комунікації та створення сприятливого інформаційного середовища для діяльності організації.

Система засобів PR-діяльності є широким спектром методів, програм та технологій, що постійно еволюціонують, використовуючи різноманітні канали взаємодії із суб'єктами комунікації [5, с.417].

Так, наприклад, для представників ЗМІ створюються інформаційні приводи; їх запрошують на публічні звіти і масові заходи, проводять прес-конференції, розсилають прес-релізи [3, с.460].

Сучасні дослідження свідчать про трансформацію традиційного паблік рілейшнз у digital PR, який базується на використанні цифрових технологій, соціальних медіа, мультимедійного контенту та інтегрованих онлайн-комунікацій. Digital PR забезпечує оперативність взаємодії з аудиторією, дозволяє організаціям ефективно управляти інформаційними потоками та швидко реагувати на репутаційні виклики. Особливого значення набувають соціальні мережі, корпоративні вебсайти, digital branding та контент-маркетинг як інструменти побудови позитивного іміджу компанії.

Одним із ключових елементів сучасного PR є reputation management – система управління репутацією організації. Даний напрям передбачає моніторинг інформаційного простору, аналіз громадської думки, прогнозування репутаційних ризиків та формування позитивного інформаційного образу компанії. Ефективне reputation management дозволяє організації підтримувати високий рівень довіри аудиторії та забезпечує стійкість бренду в умовах кризових ситуацій.

Не менш важливим напрямом є stakeholder communication – система комунікацій із зацікавленими сторонами організації. До основних stakeholder groups належать споживачі, працівники, партнери, інвестори, представники

органів влади, засоби масової інформації та громадськість. Ефективна взаємодія з цими групами сприяє підвищенню рівня корпоративної довіри та формуванню позитивного соціального іміджу організації.

У сучасних умовах важливим інструментом формування іміджу є branding. Брендінг охоплює процес створення унікального образу компанії, формування корпоративної ідентичності, фірмового стилю та системи візуальних комунікацій. Саме бренд дозволяє організації виділитися серед конкурентів і формувати емоційний зв'язок із цільовою аудиторією.

Важливу роль у PR-діяльності відіграє корпоративний вебсайт, який виступає офіційною платформою комунікації організації з громадськістю. Сучасний вебресурс повинен забезпечувати інформаційну відкритість компанії, містити актуальну інформацію про її діяльність, надавати можливість зворотного зв'язку та інтегруватися із соціальними мережами. Наявність сучасного вебсайту позитивно впливає на сприйняття організації аудиторією та підвищує рівень довіри до бренду. Сайт – це можливість зацікавленим відвідувачам поставити запитання працівникам організації, а також отримати кваліфіковану відповідь [1, с. 53].

Серед найбільш ефективних інструментів сучасного PR також варто виділити:

- media relations;
- event marketing;
- influencer marketing;
- crisis communication;
- social media management;
- corporate storytelling;
- SEO PR та контент-маркетинг.

Зазначені інструменти дозволяють організаціям формувати стійкий позитивний імідж, підтримувати комунікацію з громадськістю та підвищувати ефективність просування бренду.

Особливого значення в сучасних умовах набувають цифрові PR-стратегії.

У наукових дослідженнях підкреслюється, що інтеграція соціальних медіа, мультимедійних платформ, лендінгів та онлайн-комунікацій сприяє ефективному позиціонуванню організації у цифровому середовищі та забезпечує підвищення конкурентоспроможності компанії.

Кожна організація в процесі свого існування вирішує дві групи проблем: взаємодія з зовнішнім середовищем і використання внутрішніх ресурсів [4, с.147].

Отже, крім зовнішніх комунікацій, важливими факторами формування іміджу є внутрішній PR та корпоративна культура. Саме працівники організації виступають носіями корпоративних цінностей та безпосередньо впливають на сприйняття компанії громадськістю. Позитивний психологічний клімат у колективі, високий рівень корпоративної етики та професіоналізм персоналу сприяють формуванню позитивного іміджу організації.

Підсумовуючи, зазначимо, що в умовах цифрової трансформації публік рілейшнз трансформується з допоміжного інструменту комунікації на стратегічний фундамент формування іміджу комерційної організації. Ефективність сучасної PR-політики залежить від синергії традиційних методів та інноваційних digital-технологій (SEO PR, influencer marketing, social media management), які дозволяють не лише транслювати цінності бренду, а й оперативно керувати репутаційними ризиками в режимі реального часу.

Стійкий позитивний імідж є результатом інтегрованого підходу, де зовнішні комунікації з групами стейкхолдерів нерозривно пов'язані з розвитком внутрішньої корпоративної культури. Це забезпечує компанії довгострокову конкурентоспроможність та високий рівень довіри у глобальному інформаційному просторі.

Список використаних джерел:

1. Гречаник О.Є. Веб-сайт як засіб розвитку іміджу закладу загальної середньої освіти. *Теорія та практика професійної підготовки менеджерів інноваційного розвитку освіти: матеріали методологічного семінару* / За заг. ред. Т. М. Хлебнікової. Харків, 2020. С. 53–62.
2. Мармаза О. І. Інноваційний менеджмент. Харків : ТОВ «Планета-принт», 2016. 197 с.

3. Мармаза О.І. Паблік рілейшнз в управлінні закладом освіти. *Інтеграція науки та практики управління в умовах соціокультурних трансформацій*: зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практич. конф. (25 квітня 2025 року, м. Полтава). Полтава : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2025. С. 458–461.
4. Олійник О.М. Зміст PR-діяльності у закладі освіти. *Розвиток системи управління організацією*: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю (19-20 травня 2022 року); [за заг. ред. проф. Р. Черновол-Ткаченко, проф. О. Мармази, доц. О. Гречаник] (електронне видання). Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2022. С. 145–151. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/18213> (дата звернення: 15.04.2026).
5. Олійник О.М., Олійник Ю.О. Цифрові стратегії паблік рілейшнз у системі просування освітніх послуг сучасного закладу освіти. *Менеджмент освітніх організацій: стратегічний розвиток, управління якістю та цифрові комунікації в умовах трансформації освітніх систем України*: монографія. Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за ред. О. Гречаник. Харків, 2026. С. 403–487. URL: <https://doi.org/10.34142/978-617-8786-07-6.colmngn.mngmnthei.2026.p8> (дата звернення: 28.04.2026).